

OLAMNI IDROK QILISHDA LINGVOKULTUROLOGIYANING O’RNI

Raxmatov Islombek Qo‘ldosh o‘g‘li

Fan va texnologiyalar universiteti Tillar kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412760>

Annotatsiya. *Olamni anglash usullari turli odamlar va turli xalqlar uchun bir xil emas. Turli xalqlar til tasavvurlarining o‘ziga xos xususiyatlarida o‘z ifodasini topgan bilish faoliyatining natijalari bundan dalolat beradi. Olamni idrok qilish qisman muayyan til egalarining madaniy-milliy xususiyatlariga bog‘liq. Maqolada shu haqda so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *etnologiya, lingvokulturologiya, olamni idrok qilish, til vositalari, olam modeli, madaniy modellar.*

Abstract. *The ways of understanding the world are not the same for different people and different nations. This is evidenced by the results of cognitive activity, which found their expression in the specific features of the language representations of different nations. The perception of the world partly depends on the cultural and national characteristics of the speakers of a particular language. The article discusses this.*

Keywords: *ethnology, linguoculturology, perception of the world, language tools, world model, cultural models.*

Аннотация. *Способы познания мира неодинаковы у разных людей и разных народов. Об этом свидетельствуют результаты познавательной деятельности, которые нашли свое выражение в особенностях языковых представлений разных народов. Восприятие мира отчасти зависит от культурных и национальных особенностей носителей того или иного языка. Об этом и идет речь в статье.*

Ключевые слова: *этнология, лингвокультурология, восприятие мира, языковые средства, модель мира, культурные модели.*

Olamning til manzarasi – bu til vositalari orqali aks ettirilgan ong tasavvurlaridir [4, 46]. Olamning til manzarasi, shuningdek, olamning sodda manzarasi deb yuritiladi. Olamning sodda manzarasi yoki modeli g‘oyasi olamni har bir tabiiy tilda ma‘lum bir usulda idrok etilishidan kelib chiqadi. Y.D. Apresyan olamning til manzarasi xususida ilmiy ta‘riflar va til talqinlari o‘z hajmi va mazmuni bo‘yicha doim ham bir biriga to‘g‘ri kelmaganligi sababli olamning til manzarasini sodda deb ataydi [1, 357]. Olamning konseptual manzarasi yoki olamning modeli, olamning til manzarasidan farqli raqivshda, ijtimoiy va bilish faoliyatlari natijalarini aks ettirib doim o‘zgarib turadi, olamning til manzarasining ayrim qismlari esa uzoq muddat odamlarning koinot haqidagi eski, relik tasavvurlarini saqlaydi. So‘zlar vositasida til orqali olamning tasvirlanishi juda muhimdir. O‘z vaqtida kontrastiv tilshunoslik asoschilaridan biri R.Lado ta‘kidlagan edi: “Barcha tillarda ma‘no bir xildir, tillar mazkur ma‘nolarni ifodalash shakli bilan farqlanadi xolos degan soxta tushuncha mavjud. Aslida esa, ma‘no madaniy aniqlangan, unda bizning tajribamiz aks etgan bo‘ladi, shuning uchun ma‘no madaniyatdan madaniyatga o‘tish jarayonida jiddiy o‘zgarishlarga uchrashi mumkin” [3, 34-35] Faqat ma‘no emas leksik tarkib ham o‘zgarishi mumkin. mazkur o‘zgarishlarning o‘ziga xos xususiyatlari olamning til manzarasi xususiyatlarining salmoqli qismini tashkil qiladi.

Olamni idrok qilish qisman muayyan til egalarining madaniy-milliy xususiyatlariga bog‘liq. Shuning uchun etnologiya, lingvokulturologiya va boshqa turdosh fanlar nuqtayi nazaridan olamning til manzarasida mavjud farqlar sabablarini aniqlash muhimdir. Mazkur masalaning yechimini topish lingvistika doirasidan chiqib ketib, boshqa xalqlar tomonidan olamni bilish sirlariga chuqurlashishdir. Bunday farqlar vujudga kelishining juda ko‘p sabablari mavjud, ular ichida bir nechtasigina asosiydir: tabiat, madaniyat, bilish.

Birinchi omil – tabiat. Tabiat - bu birinchi o‘rinda tillarda turlicha aks etgan odamlarning tashqi yashash sharoitlari. Odam o‘zi bilgan hayvon, o‘simlik, joylarga, o‘zi his qilayotgan tabiat holatlariga nom beradi. Tabiiy sharoit inson til ongining hatto rang kabi hodisalarni idrok qilish xususiyatlariga o‘z amrini o‘tkazadi. Tabiat ranglarini nomlash odatda atrofda predmetlarni ko‘rib idrok qilish semantik belgilariga asoslanadi. Tabiatdagi muayyan ob‘yekt u yoki bu rang bilan bog‘lanadi. Turli til madaniyatlarida rang belgilash bilan bog‘liq o‘z assosiativ bog‘lanishlari mavjud bo‘lib, ular qaysidir jihatlari bilan bir-biriga to‘g‘ri kelsa, qaysidir jihatlari bilan esa bir-biridan farq qiladi [1, 351]. Odam mavjud bo‘lgan tabiat, birlamchi uning tilida assosiativ tasavvurlarni shakllantiradiki, ular tilda ma’nolarning metaforik ko‘chirlari, qiyoslash konnotatsiyalarda o‘z aksini topadi.

Ikkinchi omil – madaniyat. “Madaniyat – bu inson tabiat olamidani olgan narsa emas, bu inson o‘zi yaratgan, qilgan, qo‘shgan narsasidir” [4, 51]. Turli avlodlar, ijtimoiy jamoalarni bir-biridan ajaratuvchi modiy va ma’naviy faoliyat natijalari, ijtimoiy-tarixiy, estetik, axloqiy hamda boshqa qadriyatlar va me’yorlar olam haqidagi turli til va konseptual tasavvurlarlarda yuzaga chiqadi. Madaniyat sohasidagi har qanday o‘ziga xos xususiyat tilda aks etadi. Tillardagi farqlar, shuningdek, milliy urf-odatlar, an’analar, marosimlar, folklor-mifologik tasavvurlar, ramzlar tufayli ham vujudga kelishi mumkin. Madaniy modellar, ma’lum bir nomlarda o‘z aksini topib, dunyo bo‘ylab tarqalishi hamda u yoki bu xalq madaniyati bilan tanish bo‘lmagan kishilarga ham ma’lum bo‘lishi mumkin.

Uchinchi omil – bilish xususida shuni aytish lozimki, olamni anglashning aql-idrok, hissiy va ma’naviy usullari har bir insonni bir-biridan farqlaydi. Bilish jarayonida borliq haqida tasavvurlar shakllanadi. So‘zlar narsalar va hodisalarni nomlaydi, tushunchalarni ifodalaydi. Tafakkur asosida mantiqiy hamda psixologik qonunlar yotadi. Til yig‘ilgan tajriba, ma’lumotlarni o‘ziga xos ravishda ifodalaydi. Obyektiv borliqning in’ikosi bo‘lgan tillar bir-biridan turli darajada farqlanadi.

Olamni anglash usullari turli odamlar va turli xalqlar uchun bir xil emas. Turli xalqlar til tasavvurlarining o‘ziga xos xususiyatlarida o‘z ifodasini topgan bilish faoliyatining natijalari bundan dalolat beradi. Til tafovutlariga bilish ta’sirining muhim ko‘rsatgichi sifatida V. fon Gumboldt “predmetlarni turli usullar bilan ko‘rish” [2, 157] deb nomlagan. Predmetlarni ko‘rish usuli nomlashning ichki formasi va motivatsiyaning o‘ziga xosligida yorqin namoyon bo‘ladi.

“Olamning til manzarasi” tushunchasining ko‘p sonli talqinlari mavjud. Bu turli tillar olam manzaralarida mavjud tafovutlar bilan bog‘liq, chunki atrof olamni idrok qilish muayyan til egalarining madaniy-milliy xususiyatlariga bog‘liqdir. Har bir olamning manzarasi til haqidagi o‘z tasavvurini belgilaydi, shuning uchun “olamning ilmiy (konseptual) manzarasi” va “olamning til (sodda) manzarasi” tushunchalarini farqlash muhimdir. Olam manzarasini o‘rganishning bugungi holati ikki asosiy yo‘nalishda amalga oshirilayotgan tadqiqotlardan iboratdir. Birinchidan, berilgan tilga xos alohida konseptlar tahlil qilinadi. Bu, eng avval, til va madaniy ongning “stereotip”lardir.

Ikkinchi tomondan, xos bo‘lmagan konseptlarning spesifik konnotatsiyalari, masalan turli madaniyatlarda rang belgilovchi ramzlar [1, 17]. Y.D.Apresyan o‘tkazilgan tajribalar natijasida kompyuter monitori ranglaridan bo‘lgan madaniy ta’sirlanish va tasavvurlarda aniqlangan farqlar xususida qiziqarli ma’lumotlar keltiradi. Masalan, qizil rang AQSHda xavf-xatarni, Fransiyada aslzodalarni, Misrda o‘limni, Hindistonda hayot va ijodni, Yaponiyada qahr-g‘azab va xavf-xatarni, Xitoyda baxtni ifodalasa; oq rang AQSHda tozalikni, Fransiyada betaraflikni, Misrda xursandlikni, Hindistonda o‘lim va tozalikni, Yaponiyada o‘limni, Xitoyda o‘lim va tozalikni ifodalaydi.

Shuningdek, tilga xos bo‘lgan olamga yaxlit qarash bo‘yicha izlanishlar va rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Mazkur yondashuvning asosiy mazmuni quyidagilardir:

1. Har bir tabiiy til olamni idrok qilish va tuzilishining ma’lum bir vositasini aks etadi. Unda ifodalangan ma’nolardan yagona qarashlar tizimi, jamoa falsafasi tashkil topadi va barcha til egalari majburan qabul qildiriladi. Bir vaqtlar grammatik ma’no muayyan xabar uchun muhimligidan qat’iy nazar ifodalanishi shart deb leksik ma’noga qarama-qarshi qo‘yilardi. So‘nggi o‘n yilliklarda leksik ma’nolarning aksariyat elementlari ham majburiy tarzda ifodalanishi lozimligi aniqlandi.

2. Tilga xos bo‘lgan olamga qarash qanchalik universal bo‘lsa, shunchalik milliy o‘ziga xosdir, shuning uchun turli til egalari atrof olamni o‘z tillari ta’siri ostida biroz farqli ko‘rishlari mumkin.

3. Boshqa tomondan olamning til manzarasi olamning ilmiy manzarasidan ko‘p detallarda farq qilganligi sababli “sodda” hisoblanadi. lekin mazkur sodda qarashlar yuzaki, primitiv emas. Ko‘p hollarda ular murakabligi va qiziqarligi nuqtai nazaridan ilmiydan qolishmaydi. Masalan, insonning ichki dunyosi haqidagi sodda tasavvurlar shular jumlasiga kiradi. Ular ming yilliklar davomida yig‘ilgan o‘nlab avlodlar tajribasini aks etadi va odamni mazkur olamga olib kiruvchi yo‘l ko‘rsatuvchi vazifasini bajarishi mumkin.

Zamonaviy tilshunoslikda semantika va pragmatikaning tez sur‘atlar bilan rivojlanishi, tillarni kontrastiv o‘rganilishi, poetika va mantiq bilan aloqalarning kuchayishi natijasida har bir tilda semantik material tashkillanishining sistem va milliy o‘ziga xosligi g‘oyasi yangi kuchli impulsarga ega bo‘ldi. Leksik va grammatik ma’nolarning to‘liq tasvirlanishi asosida olamning sodda modelini tiklashga semantika va leksikografiyaning eng muhim vazifasi sifatida qaralayapti. Ikkinchi tomondan olamning sodda modelini tiklash til ma’nolarini tasvirlash strategiyasini o‘zgartirish, uni umumiyroq qilish imkonini beradi. Dastavval, tilshunoslar til ma’nolarini borliq faktlarining bevosita in’ikosi sifatida ko‘rib chiqishardi. Til ma’nolarini soddaroq ma’nolar orqali elementar ma’nolar – universal semantik metatil so‘zlarigacha tasvirlash strategiyasi bunga muvofiq edi. Lekin olamning sodda modeli tushunchasi semantikaga yangi imkoniyatlar bermoqda. Til ma’nolarini borliq faktlari bilan bevosita emas, balki mazkur tilda namoyon bo‘lgan olamning sodda modelining ma’lum detallariga havola qilishochib beruvchi tabiiy tillar semantikasidagi universal va milliy o‘ziga xosliklarni aniqlash uchun asos yuzaga keladi.

Tadqiqotlar natijasida olam manzarasi tushunchasi vazifalari sirasiga dunyodagi ko‘pdan-ko‘p madaniyatlar vaziyati hamda insoniyat geyezisi jarayonlarini anglash bo‘lgan zamonaviy lingvokulturologiya va semiotikaga uzviy ravishda kirib keldi.

Shunday qilib, lingvistika rivojlanishining zamonaviy davrida olamning til manzarasi inson haqidagi fanlar majmui doirasida tasvirlash va tavsiflash obyektiga aylanayotganini ta’kidlash mumkinki. Har bir tilning olam manzarasi mazkur xalqning folklori, mifologiyasi,

madaniyati, tarixi, urf-odati va psixologiyasi kontekstidagina emas, balki lingvistika kontekstida ham ko‘rib chiqilmoqda. Semantika va leksikografiya rivojlanishining bugungi bosqichida leksik va grammatik ma’nolarni tasvirlash asosida olamning sodda modelini yaratish eng muhim vazifaga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. – Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.
2. Гумбольдт В. О. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984.
3. Ладо Р. Лингвистика поверх границ культур // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. Контрастивная лингвистика. – М., 1989. – С.32-62.
4. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знания, 2004.